

УДК 528:69

Опыт исследования устойчивости зданий и сооружений, расположенных вблизи от глубоких котлованов в Казани

Мустакимов В. Р., кандидат технических наук, доцент
Казанский государственный архитектурно-строительный университет
Якупов С. Н., кандидат технических наук, старший научный сотрудник
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики
и машиностроения Казанского национального центра Российской академии наук

Аннотация. В работе приводятся результаты опыта расчетно-теоретических исследований и инструментальных мониторинговых наблюдений за устойчивостью существующих зданий и сооружений, расположенных вблизи от глубоких котлованов с удерживающими стенами для вновь возводимых объектов.

Ключевые слова: урбанистика, многоуровневая автостоянка, устойчивость, зона влияния, «стена в грунте», буросекущие сваи, ленточный ростверк, мониторинг, расчетная модель, стела.

Experience in studying the stability of buildings and structures located near deep excavations in Kazan

Mustakimov V.R., candidate of technical science, assistant professor
Kazan State University of Architecture and Engineering

Annotation. The paper presents the results of computational and theoretical studies and instrumental monitoring observations of the stability of all buildings and structures located near deep foundation pits with retaining walls for newly constructed facilities.

Keywords: urbanism, multi-level parking, stability, impact zone, "wall in the ground", brownseed piles, tape grillage, monitoring, calculation model, stele.

Интенсивное развитие города-миллионника Казань, осуществляется не только за счет строительства зданий в новых микрорайонах, на свободной от застройки территориях, но и за счет уплотнения существующей, сформировавшейся застройки исторической и современной части города. С целью обеспечения требуемой комфортности жизнедеятельности в городской среде, оптимизация процесса уплотнения имеет тенденцию к развитию по вертикали вверх (повышение этажности) и в низ (многоуровневое подземное строительство «подземная урбанизация»). В связи с этим, большая часть зданий и сооружений, запроектированных в черте города, возводятся в условиях стесненной застройки с интенсивным использованием подземной среды в глубоких котлованах. Для сохранения и обеспечения необходимой прочности, жесткости и устойчивости остовов существующих зданий с различной степенью их физического износа, строителями используются различные способы, методы и современные технологии при выполнении глубоких котлованов [1, 5]. Освоена и нашла практическое применение передовая технология «стена в грунте». Чаще всего вертикальные конструкции крепления стен глубоких котлованов выполняются из буросекущих железобетонных или цементогрунтовых свай с анкерными или распорными системами, воспринимающими горизонтальные нагрузки. Опыт проведения комплекса проектно-исследовательских работ, расчетно-теоретических исследований и инструментальных мониторинговых наблюдений за устойчивостью зданий и сооружений, расположенных в зоне взаимовлияния, на примере ряда объектов приведен ниже.

Стела «Хорият» Национального Культурного Центра (НКЦ)

Целью исследований являлось: на предпроектной стадии строительства многоуровневой подземной автостоянки, размещаемой в зоне взаимовлияния глубокий котлован – стела «Хорият», а также вблизи от других существующих объектов гражданского назначения, установление фактического технического состояния несущих и ограждающих строительных конструкций, по результатам инженерного инструментального обследования и разработка рекомендаций для принятия основных проектных решений; составление и расчет оптимальной расчетно-конструктивной модели вертикального крепления стен глубокого и широкого котлована с учетом практических возможностей отечественных подрядных строительных организаций; инструментальный мониторинг устойчивости стелы и НКЦ [4].

Сооружение стелы «Хорият» расположено на территории НКЦ города Казани (рис. 1, 2, 4). Стела общей высотой 40 метров с размерами в плане 5,0x2,5м сложного поперечного сечения (рис. 3), представляет собой сооружение с монолитным железобетонным остовом, на вершине которого расположена вращающаяся скульптурная композиция женщины-птицы «Хорият» отлитая из бронзы весом 6 тонн (автор Кадим Замитов). Символ свободы и несокрушимости, запроектированный ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов, возведен в 2006г на старинном холме (Федоровский бугор или древнее городище), который хорошо виден из города и реки Казанки, на месте исторических битв за независимость. Прочность, устойчивость и пространственная жесткость стержневого сооружения обеспечивается при помощи ствольного остова жестко защемленного в плитный ростверк свайного фундамента из 20-ти железобетонных свай С120.30 с нагрузкой на сваю $N_{\text{с}}=550$ кН.

В 2015г в зоне исследований, проведен комплекс уточняющих инженерно-геологических изысканий со вскрыти-

ем грунтовых шурфов вблизи от фундаментов существующих объектов. Изученный до глубины 42,0 м неоднородный грунтовый массив, представлен 11-ю инженерно-геологическими элементами. Кровлей насыпных грунтов НС мощностью более 2м, являются супеси твердые ИГЭ-4а ($h=2,5\text{м}$, $\gamma=19,1\text{кН/м}^3$, $\varphi=24^\circ$, $c=12\text{кПа}$, $E=17\text{МПа}$), которые подстилаются: суглинками полутвердыми ИГЭ-3а ($h=6\text{м}$, $\gamma=19,9\text{кН/м}^3$, $\varphi=24^\circ$, $c=32\text{кПа}$, $E=18\text{МПа}$); череду-

ющимися прослойками глин полутвердых ИГЭ-2а и неогеновых ИГЭ-Н2а ($h=1,5\text{м}$, $\gamma=19,5\text{кН/м}^3$, $\varphi=16..19^\circ$, $c=54..64\text{кПа}$, $E=21..31\text{МПа}$); песками мелкими ИГЭ-6, ИГЭ-6а и средней крупности ИГЭ-7а насыщенными водой ($\Sigma h=13\text{м}$, $\gamma=18,7..19,9\text{кН/м}^3$, $\varphi=24^\circ$, $c=32..37\text{кПа}$, $E=24..41\text{МПа}$). Уровень подземных вод $W_L=17,5\text{м}$, определенный по состоянию на март-апрель 2015г зафиксирован на абсолютных отметках 53,02..55,58м (БС).

Рис. 1. Объекты вблизи глубоких котлованов в Казани

Рис. 2. Аэрофотосъемка плана расположения стелы «Хорият» НКЦ

Рис. 3. Размеры сечения надземной части ствола стелы

Инструментальными инженерно-техническими исследованиями, установлены геометрические размеры (рис. 5) и прочностные характеристики подземной и надземной части всех зданий и сооружений (рис. 6), расположенных в зоне взаимовлияния существующих объектов и вновь возводимой подземной многоуровневой автостоянки с глубоким котлованом. Результаты исследований были официально

зафиксированы в научно-техническом отчете до начала строительства подземной автостоянки по состоянию на 15.06.2015 г (рис. 4). С этого периода был установлен инструментальный геодезический и инженерно-технический мониторинг за изменением прочности и устойчивости всего комплекса объектов.

Рис. 4. Стела «Хорият» НКЦ

Рис. 5. Размеры ростверка

Рис. 6. Ростверк стелы

По результатам выполненных инструментальных инженерных и геотехнических обследований сооружения стелы «Хорият» НКЦ подготовлены, уточнены и сформулированы исходные данные к составлению технического задания для проектирования конструкций каркасного остова многоуровневой подземной автостоянки и составлена расчетная модель проектируемого объекта в глубоком котловане [4]. Установлено, что проектируемое строительство подземной автостоянки расположено в зоне взаимовлияния устойчивости существующего сооружения стелы и глубокого котлована. Учет совместной работы массива грунта основания с существующими и вновь возводимыми зданиями и сооружениями осуществлен при помощи геотехнического моделирования на ПК [3]. Расчетно-теоретические исследования авторов, позволили установить факт существенного влияния подземной многоуровневой автостоянки на устойчивость существующего сооружения стелы, возведённой на свайном фундаменте. По результа-

там этих исследований с использованием лицензированного программного комплекса «Plaxis» произведены расчёты численными методами и моделирование изменения напряжённо-деформированного состояния (НДС), которые позволили проанализировать степень взаимовлияния системы «стела - подземная автостоянка» на различных этапах строительства и эксплуатации. При моделировании были использованы основные этапы формирования НДС массива грунта под всеми расположенными вблизи от котлована существующими зданиями без учета инженерных мероприятий по исключению взаимовлияния (рис. 7), а также особенности формирования НДС массива грунта с учетом инженерных мероприятий по исключению взаимовлияния (рис. 8).

Для исключения влияния пристраиваемой подземной автостоянки на прочность, устойчивость и длительную эксплуатационную пригодность существующих объектов, авторами рекомендован и включён в проект глубокого котло-

вана, комплекс защитных мер, позволяющих минимизировать изменение НДС и сохранить устойчивость монументального символа Казани стелы «Хорият».

По результатам расчетов можно сделать вывод о том, что для сохранения сооружения стелы и предотвращения

деформации ее основания и свайного фундамента до откопки котлована глубокого заложения и начала строительства по возведению подземной многоуровневой парковки, необходимо предусмотреть конструктивные мероприятия.

Рис. 7. Поля напряжений и перемещений в грунтовом массиве для группы существующих зданий (1, 4) и сооружения стелы «Хорият» (3), расположенные в зоне влияния проектируемой подземной многоуровневой автопарковки (2), без учета мероприятий по исключению взаимовлияния

Рис. 8. Поля напряжений и перемещений в грунтовом массиве для свайного фундамента сооружения стелы и равно-го шпунтового ограждения глубокого котлована подземной многоуровневой автопарковки с учетом инженерных мероприятий по исключению взаимовлияния

Группа многоэтажных зданий в зоне влияния глубокого котлована

На смежном со стелой «Хорият» НКЦ участке города Казани, авторами в 2017 году проведены работы по исследованию устойчивости группы многоэтажных зданий гражданского назначения, расположенных вблизи контура глубокого котлована для вновь возводимого многоэтажного здания «Бизнес центра». Здание с каркасным остовом и двухуровневой подземной автопарковкой. Если вблизи стелы «Хорият» НКЦ возведение железобетонных конструкций каркасного остова многоуровневой подземной автопарковки в глубоком котловане с креплением стен осуществлялось без технологического перерыва в строительстве, то строительство «Бизнес центра» осуществлялось в котловане, который был открыт в 2006 году до глубины $\approx 6,0-8,0\text{м}$ (при $0,000=81,850\text{м}$ (БС) и проектной отметкой

дна котлована $-15,330=66,250\text{м}$ (БС), глубиной $H=81,850-66,250=15,600\text{м}$). В открытом виде котлован просуществовал более 10 лет (рис. 9). Для удержания стен глубокого котлована в статическом равновесии от действия горизонтальных сил пригруженного фундаментами существующих зданий, расположенных на бровке котлована, по проекту ОАО «Нью Граунд» (г. Пермь), возведены вертикальные стены из буронабивных железобетонных свай диаметром $d_{\text{БНБ}}=900\text{мм}$, объединенных по оголовку железобетонным обвязочным поясом.

Устойчивость ограждающей стены котлована обеспечивается удерживающими грунтовыми анкерами общей длиной $L_{\text{анк}}=14,0$ метров с рабочей частью анкеров длиной $l_{\text{анк}}=7,0$ метров. Угол наклона грунтовых анкеров по отношению к вертикали, составляет 45° . Крепление и натяжение стержневой части грунтовых анкеров к удерживаю-

щей стене из БНС со стороны открытого котлована, осуществлено через распределительный пояс, выполненный из стальных прокатных профилей (рис. 10). С целью снижения горизонтальных усилий от сдвиговых воздействий, возникающих при формировании кругло-цилиндрических поверхностей скольжения на основную ограждающую конструкцию котлована, между зданиями и основным ограждением стен котлована, выполнена еще одна вспомо-

гательная вертикальная стена из одного ряда буронабивных железобетонных свай диаметром 600мм, глубиной от 6,50м до 11,00м, с объединяющим оголовки железобетонным поясом. Вспомогательная ограждающая стена выполнена с отметки поверхности рельефа бровки котлована и выполняет «отсекающую» функцию от сдвиговых воздействий по круглоцилиндрической поверхности скольжения (рис. 11).

Рис. 9. Общий вид и техническое состояние котлована и удерживающих стен для здания «Бизнес центра»

Рис. 10. «Стена в грунте» из БНС с анкером

Рис. 11. Разрез по ограждению котлована

Проектные решения по устройству конструкции стен ограждения глубокого котлована «Бизнес центра» разрабатывались различными проектно-исследовательскими организациями республиканского и федерального уровня, в разное время с перерывом в 8-10 лет, потому существенно отличаются по расчетно-конструктивной схеме. Котлован, вскрытый в 2006 году на неполную проектную глубину 4-5 м, в течение 10 лет подвергался негативным воздействиям атмосферными осадками. Продолжение строительства в 2017 году с дополнительными инженерными мероприятиями по укреплению стен котлована и его углублению до проектной отметки, осуществляет турецкая строительная фирма. С учетом сложного проектно-строительного инвестиционного процесса по техническому заданию организации заказчика, до начала продолжения строитель-

монтажных работ, авторами были проведены комплексные исследования. Исследования включали: инструментальное инженерное обследование технического состояния всех существующих объектов, расположенных вблизи от глубокого котлована, в зоне их взаимовлияния; установление осадочных марок на уровне цокольной части объектов и геодезических мини-призм марки DVR07 с L-держателем на карнизной их части для инструментального геодезического мониторингового наблюдения за вертикальными и горизонтальными перемещениями зданий и стен ограждения котлована. Мониторинг включает регулярную геодезическую съемку возможных перемещений осадочных марок и мини-призм DVR07 с занесением данных в журнал наблюдений.

Рис. 12. Технического состояния конструкций удерживающей стены из пионерного котлована

Выводы

На основании проведенных авторами расчетно-теоретических исследований и полевых инструментальных мониторинговых наблюдений за устойчивостью существующих зданий и сооружений, расположенных вблизи от

глубоких котлованов с удерживающими стенами для вновь возводимых объектов, можно сделать следующие выводы:

1. Для широкомасштабной, с высокой степенью достоверности, оценки устойчивости ограждающих стен глубо-

www.esa-conference.ru

ких котлованов и установления напряженно-деформированного состояния (НДС) несущих остовов различных зданий и сооружений, расположенных в зоне взаимовлияния, возникает необходимость в инженерном и геотехническом исследовании предыстории формирования и развития НДС во времени в грунтовом массиве и остове объектов с использованием системы расчет - численное моделирование – инструментальный мониторинг, которые дополняют друг друга.

2. Опыт и результаты расчетно-теоретических исследований НДС при помощи современного расчетного программного комплекса «*Micro Fe*» для сложной пространственной конструктивной системы здание-фундамент-грунт основания с глубоким котлованом с реалистичными вариантами численного моделирования его работы на разных этапах строительства и эксплуатации, позволяют принять ответственное решение, с учетом физического износа, по надежным методам устройства глубоких котлованов в тесной городской застройке современного города.

Литература:

1. Алексеев С.И. Геотехническое обоснование мансардных надстроек и углублений подвалов существующих зданий // СПб.; М.: Изд-во АСВ, 2005.-76 с.
2. Ильичев В.А., Коновалов П.А., Никифорова Н.С. Итоги работ по геотехническому мониторингу урбанизированных территорий при строительстве подземных сооружений // Реконструкция городов и геотехническое строительство. СПб., 2003. №5. с.44-47.
3. Paramonov V. FEM Analysis of Large Strains in Soft Soils. Computer Methods and Advances in Geomechanics. Proc. IX Int. Conf. Wuhan, A. A. Balkema //Rotterdam/ Brookfield, 1997. с. 307-311.
4. Мустакимов В.Р., Шафигуллин Р.И., Якупов С.Н., Мустакимов А.В. Теоретические исследования устойчивости сооружения стелы «Хорият» НКЦ, расположенной в зоне влияния строительства многоуровневой подземной автостоянки в Казани // Тезисы докладов всероссийской научной конференции №69 по проблемам архитектуры и строительства, КГА-СУ, Казань, 2016, с.69.
5. Шашкин А.Г. Геотехнические критерии при проектировании сложной реконструкции и нового строительства в условиях городской застройки // Реконструкция городов и геотехническое строительство. СПб., 2003. №5. с.48-54.